

УДК 34.01

Гоцуляк Юрій Вікторович –

кандидат юридичних наук

доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса,

Yurii V. Hotsuliak –

candidate of juridical sciences, associate professor at the department of
theory and history of state and law and administrative law of

Vasyl' Stus Donetsk National University

(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)

«Загальність» та «договір» як атрибути правового буття у вченні Ж.-Ж. Руссо про народовладдя

Стаття присвячена вченню Ж.-Ж. Руссо про народний суверенітет. Проводиться аналіз щодо виявлення у даній доктрині невід'ємних атрибутів правового буття: загальність та договір. Обґрунтовується позиція, що принцип загальності народної волі, що покладений в основу народного суверенітету являється однією з основ правового буття, оскільки індивідуальне право у своїх крайнощах призводить до деструктивних руйнівних процесів. В свою чергу для реалізації принципу загальності необхідний ще один правовий атрибут – договір, як закладена природою людини здатність до взаємних обмежень.

Ключові слова: Руссо, народовладдя, суверенітет, право, буття, атрибут, загальне, договір.

Статья посвящена учению Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете. Проводится анализ по выявлению в данной доктрине неотъемлемых атрибутов правового бытия: всеобщность и договор. Обосновывается позиция, согласно которой принцип всеобщности народной воли, который положен в основу народного суверенитета является одной из основ правового бытия, поскольку индивидуальное право в своих крайностях приводит к деструктивным разрушительным процессам. В свою очередь для реализации принципа всеобщности необходим еще один правовой атрибут - договор, как заложенная природой человека способность к взаимным ограничениям.

Ключевые слова: Руссо, народовластие, суверенитет, право, бытия, атрибут, общее, договор.

Yu. V. Hotsuliak "Generality" and "Agreement" as the Attributes of Legal Being in J.J. Rousseau's Doctrine about Democracy

It has been argued that the relation between sovereignty and the universal will is an important ontological and legal postulate because the commonality is an integral attribute of law. The agreement is not just an institution in the legal system but also a legal attribute that places a mutual obligation on its parties. The content of such legal attributes as justice freedom equality hierarchy without generality is only the content of ideas because if justice is not understood equally by everyone the law will flow into the sphere of relativity. If power can originate only from the universal origin, and the only plural that can produce this universal is the population then it is obvious that the nation as a sovereign are absolute. The article explores the doctrine of J.-J. Rousseau's of people's sovereignty. The author analyzes how this doctrine reveals the inherent attributes of legal being: generality and agreement. It is argued that the principle of the universal will of the people's will which is the basis of popular sovereignty is one of the foundations of legal existence because individual law at its extremes leads to destructive processes. In order to realize the principle of generality another legal attribute is needed the contract as laid down by human nature's capacity for mutual restrictions.

The author concludes that the link between lawmaking and universal will is not just a principle of democracy it is an ontological link. The individual as a part cannot dominate the general, because then there is no reason for the binding of the result of its activity. People's power is nothing more than the result of the unfolding of the legal attribute of community in human being. From Rousseau's doctrine the author summarizes

that the content of legal attributes is concentrated in the general will and if they retain their true meaning in different socio-political modes then the principle of democracy is possible even in the monarchy. The value of the Rousseau principle of people's power which argued that the universal will is the only source of power without intermediaries is not in the ideals to be pursued but in the legal understanding of political processes.

Keywords: Rousseau, democracy, sovereignty, law, existence, attribute, general, agreement.

Постановка проблеми. Питання народовладдя, народного суверенітету завжди було запорукою нормального цивілізаційного розвитку людства. Правове буття розгортається у різних правових модусах, у тому числі і тоталітарних, втім це зовсім не означає, що ці модуси відповідають правовій істині, у якій виражений дійсний зміст правових атрибутів. Соціально-інституційний вимір права найкраще розкривається саме тоді, коли він сформований на основі колективної політико-правової свідомості. Одним із найвидатніших представників теорії народного суверенітету є Жан-Жак Руссо, який навідрізок від комуністичних доктрин розглядав колективність як дещо задане, як окреме начало, здатне до правотворчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового вчення Кельзена займалися та займаються такі вітчизняні та зарубіжні науковці як В. Нерсисянц, О. Туренко, В. Людвік, Х. Хвойницька, В. Скрипнюк, І. Остапець, Д. Усов та інші.

Невирішені раніше проблеми. Політико-правове вчення Ж.-Ж. Руссо є актуальним по цей, тому йому присвячено велика кількість наукових праць, втім його онтологічно-правове значення потребує ще свого розкриття.

Мета дослідження. У даній статті ми розглянемо вчення Руссо про народовладдя через призму онтологічно-правових категорій.

Виклад основного матеріалу. Філософ робить важливу декларацію: «...я стверджую, що суверенітет, який є виключно здійсненням загальної волі, ніколи не може відчужуватися, і що суверен, який є лише колективною істотою, може бути представлений лише самим собою: може передаватися влада, але не воля» [1, с. 31]. Отже, перше, це зв'язок суверенітету та загальної волі. Це є важливий онтологічний правовий постулат, адже загальність є невід'ємним атрибутом права. Індивідуальне право завжди призводить до конфлікту і від'єднання від загальних параметрів порядку як стверджував Гегель. Індивідуальне право завжди призводить

до порушень, адже окреме часто стоїть в опозиції загальному (наприклад, злочинець завжди діє у зв'язку із власними уявленнями про належне, які є протилежними загальноприйнятим, а тому він діє згідно індивідуального права). Суверенітет є виключно поєднанням із загальним началом, оскільки влада та держава не мають значення для індивідуального, вони виникають лише у організації, як вища форма співбуття. З цієї позиції стверджувати, що джерелом влади та права є окрема людина чи орган нелогічно. Навіть тирану народ делегує право розпорядитись власною свободою та правами, інакше його влада не матиме підстав. Невідчужуваність суверенітету теж пов'язана із особливістю буття держави, оскільки без населення вона взагалі не може існувати. Завдяки атрибуту загальності правове буття закладає у правосвідомості постійний розвиток комунікативних начал, історична хода яких призводить до все складніших інститутів на чолі із державою.

Зміст таких правових атрибутів як справедливість, свобода, рівність, ієрархія без загальності буде лише змістом ідей, адже якщо справедливість не розуміється однаково всіма, наприклад, що стосується ступеня покарання за злочин, то право перетече у сферу відносності, і в кінцевому рахунку настане хаос і загибель. Тому, абсолютно слушно Руссо наполягає на загальності як обов'язкового начала суверенітету: «Основа невідчужуваності суверенітету — це одночасно й основа його неподільності, оскільки воля є або загальною, або ні. Вона є волею корпорації, утворюваної або всім народом, або тільки його частиною. У першому випадку виголошення цієї волі є актом суверенітету і законом, у другому йдеться лише про особливу волю, або акт магістратури, тобто щонайбільше про декрет» [1, с. 32]. Більше того, абсолютно вірний висновок, що загальність передбачає неподільність, якщо ми не отримуємо кінцевого рішення більшості або всіх, то правотворчий процес перетвориться на безрезультатні дискусії. Коли відбувається

впорядкування певної комунікації між двома особами, то не можна стверджувати, що сформовані повинності і можливості мають стосуватись лише одного, адже тоді така комунікація швидко зруйнується, аналогічним чином відбувається і з великою групою осіб. Навіть найоптимальніший варіант рівності і свободи не принесе користі, якщо він не є результатом загального начала, якщо він не визнається. Загальна декларація прав людини є величезним цивілізаційним надбанням, але вона не була б прийнята у рабовласницькому суспільстві, бо не була вираження загальної волі. Таким чином. Руссо актуалізує правовий атрибут загальності як невід'ємний для правотворчості.

Якщо без загального атрибута немислима сама держава, а, відповідно, і її влада та закон, то Руссо робить важливий висновок про непорушність, абсолютність та священство народного суверенітету: «З цього бачимо, що влада суверена, влада гранично абсолютна, священна і непорушна, не переходить (і не має на те змоги) кордонів загальних домовленостей. Кожен може абсолютно вільно розпоряджатися тим, що ці домовленості залишають йому з його майна і його свободи. Суверен ніколи не має права обтяжувати одного з підданих більше, ніж іншого, бо така справа одразу перетворилася б на партикулярну і його влада вже не була б правочинною» [1, с. 40]. Якщо влада може походити лише із загального начала, а єдина множинність, що може це загальне утворити – це населення, то очевидно, що народ як суверен є абсолютним. Звісно, безпосередні правові акти не приймаються колективно всіма, але вони опираються на загальну волю народу (демократичну чи тоталітарну, але загальну). Тоталітарний режим не може бути встановлений через просте нав'язування індивідуальної волі, необхідно зробити так, щоб ця воля стала загальною, наприклад, за допомогою пропаганди. У цьому і закладається через атрибут загальності і абсолютність правової сутності впорядкування. Непорушність загальної волі означає те, що легально її змінити неможливо. Порушення заданого правопорядку вимагає акцій, пов'язаних із відновленням, збереженням і покаранням. Більше того, атрибут загальності покладає своїм змістом атрибут рівності, адже встановлення дисбалансу у загальній волі призводить до її руйнування. Саме

тому і виходить звідси принцип, що перед результатами правотворчості загальної волі народу всі рівні, оскільки всі є її учасниками (можливо, саме цим і пояснюється відомий афоризм, що народ гідний своєї влади, адже зв'язок із нею куди глибший ніж зовнішні прояви цієї влади).

Народовладдя породжене ще одним невід'ємним атрибутом правового буття – договором: «Через суспільний пакт ми наділили політичне тіло існуванням і самим життям. Нині йдеться про те, щоб через законодавство наділити його рухом і волею. Бо <сам по собі> вихідний акт, через який це тіло формується і набуває єдності, ще аж ніяк не визначає того, що йому потрібно для самозбереження» [1, с. 44]. Правове буття присутнє завжди там, де є зв'язки, комунікація, спілкування, зрештою – співбуття, адже всі ці процеси передбачають впорядкувальння, щонайменше, керуючись правилом збереження власного існування. Сходих думою притримується О.Г. Туренко у дослідженні творчості Руссо: «Справедливість існує лише в державі, яка, в свою чергу, реалізується та з'єднується з інтересами окремих індивідів та суверенною волею народу. Політичний організм не може існувати в природну стані і утверджується лише після складання суспільного договору» [2, с. 327]. Саме тому, договір – це не просто інститут у правовій системі, це правовий атрибут, що покладає взаємні повинності його сторін. Будь-яка людська комунікація будується на засадах договору, адже завжди присутнє те, що можна, те чого не можна, і те, що належить, що обмежує абсолютність прояву волі.

Руссо робить важливий онтологічно-правовий висновок, щодо первісного атрибута правового буття – впорядкування: «Все гарне і впорядковане є таким за природою речей і не залежить від домовленостей між людьми. Усяка справедливість йде від Бога, лише Він є її джерелом; проте, якби ми могли отримувати її з такої височини, то не мали б потреби ані в уряді, ані в законах. Безсумнівно, існує універсальна справедливість, що походить від самого лише розуму, але ця справедливість, аби ми спромоглися прийняти її, повинна бути обопільною. Якщо дивитися на речі з людської точки зору то, через відсутність природної санкції закони справедливості не мають ніякої

вартості серед людей» [1, с. 44]. Отже, впорядкування є складовою буття, це те, що присутнє і в сутності соціального життя, і в природі взагалі. Разом з тим, впорядкування не означає порядок. Останній є лише статичною основою, але саме буття є динамічним. Філософ наголошує, що є певна заданість правової сутності, яка доступна до пізнання та розкриття, але при тому - це постійний процес, адже розгортання атрибутів правового буття передбачає не лише розуміння їх змісту, але й засвоєння його правосвідомістю і вплив на поведінку людини. Знати, що таке справедливість і жити за цим принципом не одне і те ж. саме тому ми наголошуємо, що атрибути правового буття завжди присутні у соціальному бутті, але постійно розгортаються, про що свідчить історичний розвиток цивілізації. У рабовласницькому суспільстві атрибути свободи та рівності перебували у згорнутому стані, хоча їх зміст був доступний для видатних умів того часу не менше як для сучасності, але у впорядкувальних процесах вони брали участь вибірково, тому і суспільство було класовим.

Атрибут загальності вносить деякі корективи у розуміння правотворчого процесу, адже творець є не орган, а загальна воля: «Відтак, той, хто створює закони, не має або не повинен мати жодного права їх схвалювати, а народ, навіть коли б того й побажав, не може позбавити себе цього права, що не передається, оскільки згідно з засадничим актом лише загальна воля є обов'язковою для окремих осіб; до того ж бути впевненим у відповідності волі партикулярної загальній волі можна, лише перевіривши її вільним голосуванням народу» [1, с.51]. Зв'язок правотворчості і загальної волі - це не просто принцип демократії, цей зв'язок є онтологічним. Окреме як частина не може домінувати над загальним, оскільки тоді немає підстав для обов'язковості результату його діяльності. Схвалює закон лише загальна воля, таким чином народовладдя є ніщо інше як результат розгортання правового атрибуту загальності у бутті людини. Народ так само не може позбавити себе права схвалювати закон, оскільки, тому що він єдина загальна воля, і передавати це право просто нікому, окреме не може бути носієм загального, лише його частиною. Партикулярна воля чиновника легітимна лише якщо співвідноситься із загальною волею. Якби

партикулярна окрема індивідуальна воля могла б бути альтернативою загальній, то тиранічні та тоталітарні режими могли б існувати завжди як онтологічний тип організації життя правової істоти.

О.С. Туренко у дослідженні, присвяченому Руссо, наголошує, що крайнощі індивідуалізму є пагубними для цивілізації: «Женеvecь проголошував, що небезпека для прогресу людства виходить від завершеного індивідуалізму – людини, яка здібна на свій розсуд вести життєві справи, поширювати власність і заради власних примх підкоряти інших своєї волі. Вищий вияв гіпертрофованого індивідуалізму затверджується в політичній царині в формі деспотії» [2, с. 326]. Якщо атрибут загальності є невід'ємним для правового буття, то індивідуальне начало має йому не протистояти, а знаходитись у межах загального. Народовладдя можливе лише за таким принципом, адже деспотизм по суті є вищим проявом крайнього індивідуалізму у політиці, коли воля одного підміняє зміст загальної. Загальне начало, таке, як право чи держава, може породити лише загальне – народ. «Народ, в трактовці мислителя, має єдину, не розривну сутність, що може породжувати таке самобутнє Тіло, Організм як і він сам – Державу, лише одним – своєю загальною волею» [2, с. 326]. Сам зміст правового буття, що виникає на основі співбуття покладає положення про те, що без загального начала окреме буття завжди буде під загрозою, адже дві сингулярності без встановлених зв'язків рано чи пізно призведуть до руйнівних процесів при перших же умовах співіснування. «Істинність та свою силу закон отримує під час загального голосування більшості, рішення якого повинні підкорятися усі громадяни держави. Закон прирівнює індивідуальні та асоціативні інтереси, адже “загальна воля” виражає сподівання усіх і тому, не може бути небезпечною або не справедливою до самої собі» [2, с. 327]. Невід'ємність правового атрибуту загальності зовсім не означає відсутності небезпеки партикуляризму, більше того, навіть наявності плюралізму ідей, оскільки свобода та рівність також є невід'ємними атрибутами правового буття. Правова істина передбачає складний зв'язок змістів всіх атрибутів, саме тому загальність, свобода, рівність мають бути поєднані у конкретних

модусах, зокрема інституціях. У випадку із законотворчістю – це принцип більшості.

В.Д. Людвік виокремлює бачення Руссо на народний суверенітет: «...це підпорядкування державної влади волі народу; щодо форми держави, то будь-яка форма (монархія, аристократія, демократія) є прийнятною, якщо має в основі волю народу. Таким чином, народна воля виступає у Ж.-Ж. Руссо не лише єдиним джерелом будь-якої влади, але й її моральним освяченням» [3, с. 7-8]. Як бачимо, воля народу задає зміст, який може бути розміщений у багатьох формах. У загальній волі знаходять концентрацію змісти правових атрибутів і, якщо вони збережуть своє справжнє значення у різних соціально-політичних модусах, то принцип народовладдя можливий і в монархії.

Х. Хвойницька наголошує на важливому положенні ідеї народного суверенітету Руссо, а саме на тому, що сукупність це ще не загальність: «спільна воля є не сумарним волевиявленням всіх членів суспільства, а реальністю, що впливає із відмови кожного від власних інтересів на користь колективних. Це угода, укладена людьми між собою, абсолютно вільно й цілком рівноправно...З припиненням цього договору кожен знову набуває своїх попередніх природних прав і своєї природної свободи» [4, с. 61]. Це одна із характеристик загальності як атрибуту правового буття, адже впорядкувальний процес безпосередньо пов'язаний із відмовами та обмеженнями. Відмовившись від повної свободи, всі члени спільноти зберігають тим самим деструктивність поведінки. При чому обмеження не означає скасування свободи, а лише направлення її у правове русло.

В.М. Скрипнюк робить висновок, що концепція народовладдя Руссо є все ж таки ідеалом прямої демократії: «В її основі лежить концепція Ж.-Ж. Руссо про зайвість будь-яких посередників між народом та притаманним йому від природи суверенітетом. Звісно, така модель є чи не найбільш адекватним втіленням ідеї демократії, але, як вже було відзначено, її повне запровадження можна вважати лише ідеалом чи своєрідним політико-правовим обрієм, до якого ми можемо скільки завгодно наближатися, але який ніколи не буде остаточно реалізовано» [5, с. 11]. На наше переконання, цінність народного суверенітету Руссо, який стверджував, що

загальна воля є єдиним джерелом влади без посередників все ж не в ідеалах, до яких варто прагнути, а у правовому розумінні політичних процесів. Загальна воля є не бажаним джерелом влади, а реальним, лиш сам її зміст може змінюватись, від демократичного до тоталітарного. Справа в тому, що атрибуту загальності недостатньо для розкриття правового буття, наряду з ним мають стояти – свобода, рівність, благо, а тому загальна воля стає гуманною і більш наближеною до правової істини.

І. Остапець, досліджуючи доктрину Руссо робить важливі онтологічно-правові висновки щодо правомірності влади: «Насилля, породжене нерівністю та втратою природних моральних принципів, на котрих ґрунтуються відносини, не може бути джерелом влади. Правомірність влади, за Ж.-Ж.Руссо, засновується лише на двох засадах: 1) коли вона виражає волю народу ("загальну волю"); 2) у випадку її творення через укладання суспільного договору. Саме останній слугує початком відліку третього етапу людської історії як синтезу тези (природний стан) і антитези (позаприродний стан антагонізмів, ґрунтованих на рабстві), але синтезу специфічного» [6, с. 18]. Отже, влада може бути розміщена у правовій дійсності у випадку вираження загальної волі і наявності суспільного договору. На наш погляд, це підстава не просто правомірності влади, а взагалі її присутності. На основі індивідуальних, не пов'язаних волей влада взагалі не відбувається, так само, як без домовленості щодо підкорення. Через атрибути загальності і договору розкривається ще один важливий атрибут правового буття – ієрархія, що втілюється у модусі влади.

Д.В. Усов наголошує на історичному аспекті виведення суспільної угоди: «Руссо йде принципово іншим шляхом, акцентуючи увагу на формальних умовах легітимації. Руссо, на відміну обґрунтування правових та моральних принципів поза історичними умовами, але на засадах конкретного договору, звертається до процедурного типу легітимації, що є, по суті, подальшим, продуктивним розвитком гоббсівського емпірично зорієнтованого бачення суспільної угоди» [7, с. 123]. Концепція природного стану у Руссо базується на географічному та кількісному принципі. Поки у людей було достатньо індивідуального простору

для життя, вони могли користуватись абсолютним природним правом без обмежень, оскільки не було таких тісних зв'язків, натомість - повна свобода. А уже з часом і більш тісним проживанням з'являються пороки, які вимагають більш детальних регулятивних процесів у питанні обмежень, а з появою приватної власності людина взагалі не в змозі нормально існувати як індивід, оскільки бажання наживи призводить до деструктивних процесів і впорядкування має бути ще більш обмежувальним і забрати ще більше природного права. Для Руссо такий цикл видавався як історичний, ми ж вважаємо його онтологічно-правовим, і той природний стан, про який каже філософ – це не що інше як Я-буття «взяте за дужки», тобто до моменту співбуття, а враховуючи те, що співбуття починається одразу з народження, то мова іде про конструкції спекулятивного чистого розуму, за допомогою яких ми розкриваємо зміст правового буття.

Д.В. Усов вказує на природний шлях переходу індивідуального начала в загальне, а не штучно-насильницький у доктрині Руссо: «А індивід з усіма своїми природними правами погоджується зі спільнотою лише за умов існування таких правил, які виражають загальний інтерес. Завдяки Руссо починається перетворення розуму індивідуального приватного інтересу в осердя демократичних процедур, вихід цього розуму (вже як розуму практичного) за вузькі межі простого, емпіричного компромісу між учасниками емпіричного консенсусу» [7, с. 124]. Багато науковців вважає, що домінування принципу загальності на противагу принципу індивідуальності має небезпеку пригнічення вільної особистості, коли загальне начало як держава домінує над людиною. Маємо стверджувати, що такі побоювання не позбавлені логіки, втім, у випадку конструкції Руссо, загальна воля не є щось зовнішнє, що заперечує індивідуальне, а те, що походить з індивідуального шляхом делегування частини його можливостей. Саме тому народовладдя Руссо має гуманний демократичний характер і покликаний навпаки, розкривати правову істину.

Висновки

Зв'язок суверенітету та загальної волі є важливим онтологічно-правовим постулатом, адже загальність є невід'ємним атрибутом права. Договір – це не просто інститут у правовій системі, це також правовий атрибут, що покладає взаємні повинності його сторін.

Зміст таких правових атрибутів як справедливість, свобода, рівність, ієрархія без загальності буде лише змістом ідей, адже якщо справедливість не розуміється однаково всіма, то право перетече у сферу відносності. Якщо влада може походити лише із загального начала, а єдина множинність, що може це загальне утворити – це населення, то очевидно, що народ як суверен є абсолютним.

Зв'язок правотворчості і загальної волі – це не просто принцип демократії, цей зв'язок є онтологічним. Окреме як частина не може домінувати над загальним, оскільки тоді немає підстав для обов'язковості результату його діяльності. Народовладдя є ніщо інше як результат розгортання правового атрибуту загальності у бутті людини.

У загальній волі знаходять концентрацію змісти правових атрибутів і, якщо вони збережуть своє справжнє значення у різних соціально-політичних модусах, то принцип народовладдя можливий і в монархії.

Цінність принципу народовладдя Руссо, який стверджував, що загальна воля є єдиним джерелом влади без посередників все ж не в ідеалах, до яких варто прагнути, а у правовому розумінні політичних процесів.

Влада може бути розміщена у правовій дійсності лише у випадку вираження загальної волі і наявності суспільного договору. Через атрибути загальності і договору розкривається ще один важливий атрибут правового буття – ієрархія, що втілюється у модусі влади.

Список використаних джерел:

1. Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. Київ: Port-Royal, 2001. 349 с.
2. Туренко О. С. Raison d'être консолідації індивідуального й колективного в теорії Ж.-Ж. Руссо. *Гілея: науковий вісник*. 2015. Вип. 95. С. 325-329.
3. Людвік В.Д. Принцип народного суверенітету в історії політико-правової думки, теорії права та політичній практиці: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2009. 20 с.
4. Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск'є). *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки*. 2014. № 780. С. 58-62.
5. Скрипнюк В. М. Теоретичні і практичні проблеми забезпечення народного суверенітету на сучасному етапі державотворення. *Наукові праці МАУП*. 2013. Вип. 4. С. 9-14.
6. Остапець І. Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.-Ж. Руссо. *Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії*. 2014. Вип. 5. С. 16-24
7. Усов Д. В. Контрактуалізм Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо в контексті проблем сучасної практичної філософії. *Мультиверсум. Філософський альманах*. 2019. Вип. 3-4. С. 119-131.

References:

1. Zhan-Zhak Russo. Pro suspilnu uhodu, abo pryntsyphu politychnoho prava. Kyiv: Port-Royal, 2001. 349 s.
2. Turenko O. S. Raison d'être konsolidatsii indyvidualnoho y kolektyvnoho v teorii Zh.-Zh. Russo. *Hileia: naukovyi visnyk*. 2015. Vyp. 95. S. 325-329.
3. Liudvik V.D. Pryntsyph narodnoho suverenitetu v istorii polityko-pravovoi dumky, teorii prava ta politychnii praktytsi: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kh., 2009. 20 s.
4. Khvoynytska Kh. Osoblyvosti traktuvannia pryrodno-pravovykh idei u tvorchosti prosvitnykiv (Volter, Zh-Zh. Russo, Sh.-L. Montesk'ie). *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Filosofski nauky*. 2014. № 780. S. 58-62.
5. Skrypniuk V. M. Teoretychni i praktychni problemy zabezpechennia narodnoho suverenitetu na suchasnomu etapi derzhavotvorennia. *Naukovi pratsi MAUP*. 2013. Vyp. 4. S. 9-14.
6. Ostapets I. Sutnist i mekhanizm realizatsii svobody v sotsialno-filosofskii kontseptsii Zh.-Zh. Russo. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriiia filosofsko-politolohichni studii*. 2014. Vyp. 5. S. 16-24
7. Usov D. V. Kontraktualizm T. Hobbsa ta Zh.-Zh. Russo v konteksti problem suchasnoi praktychnoi filosofii. *Multyversum. Filosofskiyi almanakh*. 2019. Vyp. 3-4. S. 119-131.